

AVESTO - DIE ROLLE DER BIBEL BEIM STUDIEREN DER GESCHICHTE UNSERES LANDES

Utanova Vazirahon Mahmudjon qizi

Staatliches Pädagogisches Institut von Andijan

Sie studiert im ersten Studienjahr usbekische Sprache und Literatur

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6806874>

Anmerkung. Dieser Artikel behandelt die historische Bedeutung des Avesto, die Ursprünge und Entwicklung des Zoroastrismus, seine Verbreitung, seine Schwächung durch innere Streitigkeiten und äußere Feinde sowie die Vorherrschaft antiböser Tendenzen in Ritualen und Bräuchen.

Schlüsselwörter: Avesto, Zoroaster, historisch, Polytheismus, Monotheismus, Priester, böse, gut, Feuer, Tempel.

“АВЕСТО” - РОЛЬ БИБЛИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается историческое значение Авесты, истоки и развитие зороастризма, его распространение, ослабление в результате внутренних раздоров и нападений внешних врагов, преобладание антизлых тенденций в обрядах и обычаях.

Ключевые слова: Авесто, Зороастр, исторический, политеизм, монотеизм, священство, зло, добро, огонь, храм.

"AVESTO" - THE ROLE OF THE BIBLE IN THE STUDY OF THE HISTORY OF OUR COUNTRY

Abstract. This article discusses the historical significance of the Avesta, the origins and development of Zoroastrianism, its spread, weakening as a result of internal strife and attacks by external enemies, the predominance of anti-evil tendencies in rituals and customs.

Key words: Avesto, Zoroaster, historical, polytheism, monotheism, priesthood, evil, goodness, fire, temple.

EINLEITUNG

Die Entstehung der Usbeken als Nation hat eine lange Geschichte. Usbeken sind Nachkommen der alten Türken. Die Türken sind die Vorfahren der Usbeken, Kasachen, Kirgisen, Baschkiren, Karakalpaker, Turkmenen, Uiguren, Aserbaidzhaner, osmanischen Türken, Tataren, Jakuten und anderer Völker, die sich später als unabhängige Nationen und Völker bildeten. Deshalb ist das große kulturelle und literarische Erbe, das die alten Türken hinterlassen haben, ein gemeinsames Denkmal dieser Völker. Die alten Türken hatten ihre eigene Sprache und Kultur. Es gibt keine eindeutigen Informationen über die Entwicklung dieser Sprache in der Antike.

Der Avesto ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine Quelle weltlichen Wissens, historischer Ereignisse, der Länder, in denen er verbreitet ist, des sozioökonomischen Lebens der Völker, kultureller und spiritueller Ansichten, religiöser Überzeugungen und Bräuche. Die Hauptidee ist, dass das erste einfache Wissen über Religion mit dem Namen eines Propheten namens Zarathustra verbunden ist.

Er schuf den ältesten Teil der Avesta, den Gath. Das Wissen und die Informationen, die im Avesto enthalten sind, entstanden um 2000 v. Chr., Ende der 3000er bis Anfang der 2000er

Jahre, und wurden mündlich von Generation zu Generation weitergegeben, von denen ein Großteil verloren gegangen ist und teilweise gerettet wurde. Gesammelt während der Arshakian-Dynastie im 3. Jahrhundert v.

FORSCHUNGSMETHODE UND METHODIK

In der Theologie wird das Avesto in drei historische Schichten eingeteilt:

1. Der älteste Teil sind die Yashts, die im 3. Jahrtausend v. Chr. entstanden sind; sie beschreiben den Glauben des Stammessystems, die Begriffe des Polytheismus;
2. Es ist der Teil namens Ghats. Es enthält Erfindungen über einen Gott namens Ahuramazda. Es wird angenommen, dass es von Zoroastrian geschrieben wurde.
3. Im Zusammenhang mit dem Kampf zwischen den Ideen des antiken Polytheismus und des späteren Monotheismus bildete sich im 5. Jahrhundert v. Chr. die Religion des Mazdakismus, die beide versöhnte. Die Avesto bildeten den letzten und wichtigsten Teil dieser Religion.

Das moderne theologische Avesta wurde während der Regierungszeit von Khisrav V, dem König der Sassaniden-Dynastie, geschrieben, der im 6. Jahrhundert den Iran regierte, und später ins Pahlavi übersetzt und mit vielen Kommentaren zum Haupttext versehen. Diese sind als Zend bekannt.

Das Avesto wurde ursprünglich auf die Felle von 12.000 Rindern geschrieben, und weil es so groß war, wurde ein "kleines Avesto" geschaffen, um es einfacher zu verwenden. (Beruny).

Als der Staat der Sassaniden im 7. Jahrhundert zusammenbrach, arabische Invasoren in den Iran und Zentralasien einfielen, auch der Zoroastrismus angegriffen und seine Anhänger verfolgt und verfolgt wurden, gingen die meisten der drei Fünftel des Avesto verloren und wurden vergessen. Das Avesta beschreibt die Regeln des religiös-philosophischen Systems dieser Religion. Es verkörpert die weltanschaulichen, rechtlichen, moralischen und ethischen Prinzipien unserer alten Vorfahren. Es enthält Materialien und Wissen zu Naturphilosophie, Kosmogonie, Geschichte, Ethik. Es umfasst auch Könige, Oberschichten, Sklaven, Gläubige und religiöse Traditionen. Der Herrscher und die Unterdrückten werden verherrlicht; Die Priester forderten, dass die Heiligen von allen respektiert werden sollten.

Die Quintessenz ist, dass das Avesto, die heilige Schrift des Zoroastrismus, die im Jahr 2000 3 von 5 verloren hat, den Monotheismus predigte und riet, das Feuer nicht anzubeten, sondern nur zu bewahren und zu ehren.

Das Avesto ist die Hauptquelle und das heilige Buch des Zoroastrismus. Es wurde auch in Formen wie Apastak, Ovisto, Ovusto, Avesto, Avasto verwendet. Avesto ist eine wichtige und einzigartige Quelle für das Studium des sozioökonomischen Lebens, der religiösen Ansichten, Weltanschauungen, Bräuche und der spirituellen Kultur der Völker Zentralasiens, Irans und Aserbaidschans in der vorislamischen Zeit. Sein Material existiert seit fast zweitausend Jahren und wurde mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Vor dem Zoroastrismus wurden Teile der Avesta unter den Völkern von Turan und Iran verteilt. Diese Passagen, die als göttliche Botschaften von Ahura Mazda gelten, die von Zarathustra gesendet wurden, begannen, als verschiedene religiöse Gebete und Hymnen gesammelt zu werden. Diese wurden nach Zarathustras Tod in einem Buch zusammengestellt und heißen Avesto, die "Festgelegten Regeln". Diese alte schriftliche Quelle ist uns nicht vollständig erreicht.

Abu Rayhan al-Biruni (1048) schreibt über die Avesta: “In den Chroniken steht geschrieben, dass in der Schatzkammer von König Darius ibn Darius [es eine Kopie [der Avesto] gab, die in Gold auf die Häute von 12.000 Rindern eingraviert war. Alexander zerstörte die Kammer und verbrannte sie, während er die Diener tötete. Deshalb sind damals drei Fünftel der Avesta verschwunden.”

FORSCHUNGSERGEBNIS

Die Tatsache, dass die Avesta von Alexander dem Großen nach Griechenland gebracht, wo nötig übersetzt und der Rest verbrannt wurde, und der goldene Text auf 12.000 Rinderhäuten (at-Tabari - 12.000 Pergamente) werden in der späteren zoroastrischen Literatur erwähnt (Bundahishn, Shahrihoi Iran, Dinkard). IX Jahrhundert, “Arda Viraf-namak”; IX Jahrhundert, “Tansar-Briefe”, al-Masudis “Muruj az-zahab”, “Persian-noma” und andere). Die Griechen zerstörten die Tempel, plünderten die Tempel, töteten den Klerus und nahmen sie gefangen.

Das Avesto, das uns heute überliefert ist, schreibt Beruni, sei nur zwei Fünftel seines Originals. Er schrieb: “Der Avesto hatte 30 Nasks, und die Heiden (Zoroastrier) hatten ungefähr 12 Nasks”. Laut schriftlichen Quellen wurde die Avesta tatsächlich von Generation zu Generation mündlich weitergegeben und über Jahrhunderte bewahrt. Denn die Tempel wagten es lange Zeit nicht, die heilige Botschaft darin auszudrücken, da sie die Schrift der besiegten Nationen (der Völker des Nahen Ostens) für unrein hielten. Zuerst (im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr.) begann während der Arshakian-Zeit die Sammlung von Avesto-Fragmenten. Später, während der Herrschaft von Sassanid Ardasher Popakon (227-243), insbesondere während der Herrschaft von Shopur (243-273), wurden Teile der Astrologie, Medizin, Mathematik und Philosophie aufgezeichnet und alle Teile arrangiert, und dann der Haupttext abgeschlossen wurde.

Zwei vollständige Manuskripte dieser fertigen Kopie des Avesto werden in Indien aufbewahrt – eines in Mumbai, im Koma-Institut, dem Kulturzentrum der Zoroastrier, und das andere in der Staatsbibliothek in Kalkutta. Die ältesten Teile der Avesta erzählen von dem Land, in dem Zoroaster geboren wurde und seine Karriere begann. Darin heißt es: “Die gewaltige Armee dieses Landes wird von tapferen Befehlshabern geführt, hat hohe Berge, ist schön mit Weiden und Wasser, hat alles für Vieh, ist reich an Wasser, hat tiefe Seen, breite Ufer und die schiffbaren Flüsse tragen ihre Wellen in die Länder Iscata (Skythen), Pauruta, Mouru (Marv), Haraiva (Gebiet), Gava (das Land der Sogdier), Khvarazm (Khorezm). Zweifellos sind die “breituferigen, schiffbaren Flüsse” der Amudarya und der Syrdarya, und die von der Avesta beschriebenen Städte liegen an den Ufern dieser beiden Flüsse in Zentralasien. Auf dieser Grundlage können wir sagen, dass Khorezm die Heimat von Zoroaster war, dem ersten Ort des Zoroastrismus, und der Ursprungsort der Avesta war Khorezm, und die Richtung seiner Ausbreitung war Khorezm-Margiyana-Bactria.

Laut Yasna von Avesta glaubten Zarathustras Landsleute nicht an ihn und nahmen seine Lehren nicht an. Zoroaster verließ das Land und ging in ein Nachbarland, wo er die Gunst von Königin Khutaosa und König Kavi Vishtaspa erhielt. Sie akzeptieren die Lehren Zarathustras. Infolgedessen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus und Vishtaspa gewann. Danach begann sich die Lehre unter den Nationen auszubreiten. Einer späteren Legende zufolge wurde das Buch Avesto auf Befehl von König Kavi Vishtaspa auf die Felle von zwölftausend Rindern geschrieben und dem Feuer übergeben.

Komponenten des Avesto. Das Avesto ist eine Sammlung zoroastrischer heiliger Bücher. Es ist eine komplexe Sammlung. Das erste der vier erhaltenen Bücher der Avesta heißt Videvdat (vidaevodatam - Das Gesetz gegen Dämonen). Dieses Buch ist eines der vollständigsten erhaltenen Bücher des Avesto. Es besteht aus zweiundzwanzig Kapiteln, die Kapitel genannt werden. Die Bedeutung, Funktion und methodische Struktur der Fragrads ist unterschiedlich: Das erste Fragard handelt davon, wie Ahura Mazda alle von Menschen bewohnten Länder geschaffen hat, einschließlich Khorezm, Sogd, Margiana, Bakhdi (Balkh) und es gibt andere; der zweite Fragard spricht vom Königreich Jamshid – einer Zeit ohne Krankheit, Tod, Leiden, das heißt, dem goldenen Zeitalter der Menschheit; die Vorzüge der dritten Fragard-Landwirtschaft und so weiter. um. Andere Fragmente von Videvdat enthalten auch Fragen und Antworten von Zoroaster und Ahura Mazda. Das zweite Buch, Yasna, ist ein bedeutender Teil des Avesta. Yasna stammt aus dem Herzen des Frühlings und bedeutet "Niederwerfung, Anbetung, Gebet". Yasna bestand aus 72 Kapiteln. Die Kapitel heißen ja Haitianisch.

Jeder wurde von den Priestern in Zeremonien und Gebeten rezitiert, und die Menschen folgten ihm im Gebet. Das Buch von Yasna (nask) enthält auch Propagandagedichte, die von Zarathustra selbst geschaffen wurden. Sie sind 28-34, 43-46, 47-50, 51, 53 von Yasna, für insgesamt 17 Hass. Zoroastrische Gedichte werden in der wissenschaftlichen Literatur Ghatas genannt. Ja, es bedeutet "Prophezeiung". Yasnas 35-42 Verse werden besonders geschätzt. Dieses siebenwöchige Haptanhati Yasna wird die "Sieben Kapitel von Yasna" genannt. Darunter befindet sich ein Kapitel über die Heiligkeit des Feuers, das in den zoroastrischen Traditionen mit dem Glauben an das Feuer verbunden ist, und die Religion heißt "Feueranbetung".

Folglich wurde Feuer als die Manifestation des Lichts von Ahura Mazda in der Sonne und seiner Partikel auf der Erde angesehen. Die Höchste Wahrheit spiegelt sich auch in Arta wider. Das Feuer unterscheidet zwischen Wahrheit und Falschheit, was die höchste Sünde ist. Lügen ist ein Verrat am wahren Glauben. Das Wort Arta wurde phonetisch in Atar geändert und wird nun in Form von Feuer verwendet.

DISKUSSION

Das dritte Buch heißt Vispered. Es besteht aus 24 Kapiteln, von denen jedes als separate Karte bezeichnet wird, und besteht aus Gebeten und Bittgebeten, die zu Ehren der Götter rezitiert werden, sowie Ermahnungen, die Welt zu kennen. Es wird auch die Summe der Gebete genannt. Es wird derzeit zu Yasna hinzugefügt. Das vierte Buch heißt Yasht (Hymne). Es ist die älteste Schicht der Avesta und besteht aus 22 Kapiteln. Jedes Kapitel, beginnend mit Ahura Mazda, besteht aus Lobeshymnen auf die Götter, die er erschaffen und seine spezifischen Pflichten erfüllt hat. Einige der Bücher des Avesta, die uns nicht erreicht haben, sind in seiner Sammlung von Fragmenten, dem Buch des Avesto, gesammelt. Zum Beispiel die Regeln für Priester aus dem Buch Exrpatastan, Teile der Informationen über das System der Religionsverwaltung, Nirangastan - Teil der religiös-saisonalen, sozialen Rituale, Teil des 20. Jahrhunderts über den Zustand der Seele in der Welt, usw. im Buch gespeichert.

Die wichtigste Quelle über das Avesto ist das Werk Dinkard (religiöse Praktiken) aus dem 9. Jahrhundert. Es enthält eine vollständige Beschreibung der 21 Bücher des Avesta. Diese Definitionen sind Richtlinien für gute Taten, Regeln religiöser Riten und Zeremonien; Grundlagen des Zoroastrismus; die Erschaffung der Welt durch Ahura Mazda; der Tag des Gerichts und die Abrechnung darin; Katastrophe; sozialrechtliche Regelungen; Geburt und

Kindheit von Zarathustra; folge dem richtigen Weg; die Rechte der Mitglieder der Gesellschaft; Gebete, Taten usw. gegen böse Mächte wie Riesen und Dämonen.

Der französische Gelehrte Anketil-Duperron hinterließ wertvolle Informationen über den Zoroastrismus. Zum Beispiel unternahm Anketil-Duperron 1755 eine wissenschaftliche Reise nach Indien, wo er drei Jahre lang unter den Zoroastriern lebte, ihre Gebete und Bräuche studierte und die Avesta ins Französische übersetzte. Die dreibändige Übersetzung wurde 1771 veröffentlicht. Gleichzeitig ist zu beachten, dass laut unseren Gelehrten die Namen und Begriffe im Avesto oft nicht dem Original entsprechen, weil es durch die Sprachen Westeuropas, Irans und Indiens zu uns gelangt ist.

FAZIT

Es gibt nur noch wenige türkische Aspekte in der Avesta. Das Studium des Zoroastrismus ist noch heute aktiv. Es sei darauf hingewiesen, dass die Forschung auf diesem Gebiet für Usbekistan von besonderer Bedeutung ist. Denn die Rolle dieser Religion in nationalen Werten und vielschichtiger religiöser Praxis ist von unschätzbarem Wert.

Verweise:

1. Koshanova NM "Traditionen und Zeremonien im Zusammenhang mit dem Zoroastrismus im Leben unseres Volkes"
2. DS Sadulloyev "Die Religion des Zoroastrismus und die Rolle ihres heiligen Buches" Avesto "in der Erziehung junger Menschen heute"
3. A. Kayumov, H. Homidov, M. Isakov, N. Rakhmonov "Avesto - als historische Quelle"
4. Utanova Vazirahon Mahmudjon qizi "Die Bedeutung der Folklore in Usbekistan" Wissenschaftlicher Fortschritt, Bd. 2, Nr. 7, 2021, S. 265-271.